
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 61.616-06

DOI 10.5281/zenodo.13861238

СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА И СВЯЗАННЫЕ С НИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME AND RELATED CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS

АГАПОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

САМАРИНА ДИНЯ ФЕРКАТЕВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ОРЛОВ ФЕДОР ВИТАЛЬЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

AGAPOVA TATYANA EVGENIEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

SAMARINA DINYA FERKATEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University

ORLOV FYODOR VITALIEVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREY VASILYEVICH,

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье анализируется влияние синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) на развитие ишемической болезни сердца, атеросклероза, нарушения ритма и артериальной гипертензии. Определены симптомы, учитываемые при постановке СОАС, и критерии, необходимые для подтверждения данного диагноза. Выделены гендерные особенности распространения рассматриваемого синдрома. Проведено исследование среди мужчин с одинаковым ИМТ и уровнем холестерина ЛПВП без нарушения сна и с нарушением сна в виде СОАС. На основе результатов проведенного исследования представлен портрет «типичного пациента при СОАС с ССЗ».

The article analyzes the effect of obstructive sleep apnea syndrome (OSA) on the development of coronary heart disease, atherosclerosis, rhythm disturbances and arterial hypertension. The symptoms that are taken into account in the diagnosis of OSA and the criteria necessary to confirm this diagnosis are deter-

mined. The gender-specific features of the spread of the syndrome under consideration are highlighted. A study was conducted among men with the same BMI and HDL cholesterol levels without sleep disorders and with sleep disorders in the form of OSA. Based on the results of the study, a portrait of a "typical patient with OSA with CVD" is presented.

Ключевые слова: СОАС, эндотелиальная дисфункция, метаболические нарушения, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, нарушения ритма.

Key words: OSA, endothelial dysfunction, metabolic disorders, coronary heart disease, atherosclerosis, rhythm disorders.

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) является распространенным патологическим состоянием, и количество страдающих им людей в экономически развитых странах с каждым годом растет. Для постановки СОАС необходимо наличие хотя бы одного из трех симптомов:

- 1) сонливость днем, ощущение усталости в течение дня, бессонница;
- 2) пробуждения из-за нехватки воздуха;
- 3) постоянный храп.

Критериями для подтверждения СОАС выступают наличие 5 и более дыхательных нарушений за час сна в сочетании с жалобами, или 15 и более независимо от предъявляемых жалоб. “Золотым стандартом” инструментальной диагностики является полисомнография, которая позволяет оценить все биологические процессы, происходящие в организме во время сна, в том числе наличие дыхательных пауз и их продолжительность [6, с. 662]. Проведение диагностики СОАС позволяет оказать адекватную и своевременную медицинскую помощь, которая предотвращает развитие тяжелой сердечно-сосудистой патологии.

В исследовании Sleep Heart Health Study (около 6600 человек) была раскрыта четкая связь между СОАС и формированием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ): ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, атеросклероз и др. В НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова в 2016–2018 гг. была определена распространенность СОАС среди пациентов кардиологического стационара; на основе анализа у 88,6% больных выявлены симптомы СОАС [2, с. 9-16], что подтверждает тесную связь данных двух патологий. Основываясь на данных седьмого доклада объединенного национального комитета по профилактике, выявлению, оценке и лечению высокого кровяного давления у большинства пациентов (>50%) с артериальной гипертензией диагностируется апноэ сна, поэтому первое место среди возможных причин возникновения вторичных АГ занимает СОАС.

В зависимости от гендерных особенностей имеются различия в распространении СОАС. По данным исследований, проведенных в различных странах, было замечено преобладание встречаемости СОАС у мужчин (в 2-4 раза), чем у женщин. Разрыв между частотой встречаемости обусловлен преобладанием прогестерона и эстрогенов у женщин. Рецепторы прогестерона имеются в кровеносных сосудах, и они отвечают за способность регуляции проницаемости стенок. Нарушения дыхания могут возникнуть из-за воспалительного процесса и повреждения эндотелия, при этом повышенное содержание эстрогена и прогестерона обеспечивают защиту сосудов за счет активации рецепторов в сосудистой стенке [9, с. 225-241].

Имеются данные, что заболеваемость обструктивным апноэ сна растет с возрастом, что связано с естественным набором массы тела и снижением эластичности тканей глотки. Выявлено, что данные факторы способствуют смыканию дыхательных путей во время сна [4, с. 65].

В одних источниках рассматривают индекс массы тела больше 35 кг/м^2 ; окружность шеи $>43 \text{ см}$ для мужчин или $>37 \text{ см}$ для женщин, как основных факторов риска СОАС [1, с.

74-79]. Тогда как в других ИМТ более 30 кг/м², окружность шеи более 17 дюймов (43,18 см) у мужчин или более 16 дюймов (40,64 см) у женщин [11, с. 2-9]. Измерение окружности шеи является индикатором, показывающий объем подкожного жира верхней половины туловища. Увеличение ИМТ напрямую связана с отложением жира как периферически, так и висцерально. Причем отложение по висцеральному типу имеет значение для СОАС. Висцеральная жировая ткань выделяет ряд адипокинов и цитокинов, приводящих к провоспалительному, прокоагулянтному и инсулинорезистентному состоянию, которые с одной стороны сами как бы являются условием возникновения СОАС, а с другой состояниями, приводящие к осложнениям в сердечно-сосудистой системе. Выявление отклонений от показателей нормы имеет важное значение для профилактики СОАС и предупреждает дальнейшее развитие осложнений, направленных на сердечно-сосудистую систему [7, с. 85-92].

Кроме того, было выявлено, что с возрастом разница в частоте встречаемости у обеих полов снижается. Если отношение распространенности СОАС мужчин к женщинам в возрастном диапазоне от 22-44 года составляет 5,33:1, в 45-64 года сохраняются почти такие же цифры 5,65:1, то среди людей, старше 65 лет отношение составляет 2,59:1, что позволяет проследить динамику повышения частоты встречаемости СОАС у женщин с возрастом, что связано с менопаузой у женщин.

На основе исследования, в которую были включены 774 женщины (возраст 40–67 лет): 551 предъявляли жалобы на храп, у 411 из них были другие симптомы СОАС. Результаты исследования подтвердили, что у женщин в постменопаузе с повышенной в два раза средней концентрацией эстрогена или прогестерона храп встречался реже на 23% и 9% соответственно [8, с. 12].

Другими иностранными авторами было выделены дополнительные факторы риска как положение языка по Фридману выше третьего класса, особенности полости рта, аномалии носа, употребление табака, алкоголя, ряд некоторых заболеваний и прием лекарственных препаратов.

Во время приступов апноэ происходит активный выброс адреналина и ряда других гормонов стресса, что сопровождается увеличением ЧСС и АД. Частые эпизоды апноэ приводят к повторяющейся активации симпатической нервной системы, приводящее к развитию гипертонии [5, с. 43-46].

Другой причиной является развитие воспаления. У пациентов с СОАС замечено статистически значимое возрастание комплекса проатерогенных факторов: СРБ (С-реактивный белок), провоспалительных цитокинов, соотношения апобелков и коэффициента атерогенности по сравнению с пациентами без СОАС, считается, что эти выявленные лабораторные маркеры способствуют развитию атеросклероза.

Эндотелиальная дисфункция, или повреждение слизистой оболочки кровеносных сосудов, является следующим механизмом связи между СОАС и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Было показано, что СОАС нарушает нормальную функцию эндотелия. Механизмы развития эндотелиальной дисфункции при СОАС малоизвестны, но считают, что она связана с периодической гипоксией, перепадами внутригрудного давления и периодическим возбуждением локализованных участков коры головного мозга. При этом состояние гипоксия считается наиболее важным звеном, провоцирующим к выработке активных форм кислорода, что способствует усилению оксидативного стресса и снижению активности синтетазы оксида азота. В результате все заканчивается ослаблением выработки и высвобождения оксида азота и, соответственно, эндотелиальной дисфункцией.

У пациентов, имеющих СОАС, во время сна часто выявляются нарушения сердечного ритма: фибрилляция предсердий, желудочковые экстрасистолы, атриовентрикулярные блокады. По результатам исследования С. Guillemineault из 400 пациентов с СОАС у 48% были выявлены нарушения ритма: желудочковая тахикардия (2%), синдром слабости синусового

узла (11%), атриовентрикулярная блокада (8%), желудочковая экстрасистолия и фибрилляция предсердий (19%).

Патофизиологическим механизмом, ведущей к возникновению нарушений ритма выступает гипоксемия и колебание внутригрудного давления. Эти условия увеличивают венозный возврат к сердцу и включают симпатическую активность на фоне следующего за апноэ пробуждения. Возникающие параллельно симпатовагальные разряды сами являются непосредственной причиной спонтанной пароксизмальной фибрилляции предсердий [3, с. 90-97].

Эпизодическая гипоксемия приводит к дисфункции митохондрий из-за повторяющегося оксидативного стресса. Эти эпизоды индуцируют факторы транскрипции, ведущие к высвобождению большого количества воспалительных цитокинов. Сочетание оксидативного стресса с медиаторами воспаления приводит к эндотелиальной дисфункции. Повышается резистентность к инсулину, гиперкоагуляционным состояниям, миокард ремоделируется и в конечном счете сам измененный миокард будет выступать как основной субстрат аритмии сердца [10, с. 225-241].

По данным исследований у пациентов с СОАС во время сна наблюдалась атриовентрикулярная блокада, хотя при этом во время бодрствования никаких нарушения ритма сердца не регистрировались. Во время лечения методом неинвазивной вспомогательной вентиляции легких постоянным положительным давлением (CPAP-терапия), атриовентрикулярная блокада не возникало даже во время сна, исходя из этого можно предположить о связи СОАС и АВ-блокадой.

Как правило, люди, имеющие метаболические расстройства часто имеют проблемы со сном. С целью доказать эту связь было проведено исследование, где участвовали мужчины с одинаковым ИМТ и уровнем холестерина ЛПВП без нарушения сна и с нарушением сна в виде СОАС. Участие приняли 15 мужчин с СОАС и 16 мужчин контрольной группы. Однако у пациентов с СОАС были значительно более высокие уровни общего холестерина, холестерина ЛПНП и триацилглицеринов по сравнению с контрольной группой. Как уже известно, нарушение липидного профиля в виде повышенного уровня ЛПНП и ЛПОНП в дальнейшем развиваются как отложение атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, и нарушение циркуляции крови по ним. В результате изменяется функционирование не только сосудов, но и самого сердца. Из этого следует, что метаболические расстройства при СОАС являются предикторами развития ССЗ [9, с. 175]. Возникающее во время сна апноэ/гипопноэ активирует полиморфноядерные нейтрофилы, которые выделяют свободные радикалы, которые способствуют развитию оксидативного стресса, приводящего к снижению активности оксида азота и повышение активности ангиотензина II с рецепторами к тромбоксану, что обуславливает увеличение продукции эндотелина. Все это впоследствии приводит к развитию вазоконстрикции и нарушению функции эндотелия. Кроме того, при СОАС происходит повышение значения провоспалительного интерлейкин-18, принимающего участие в прогрессировании атеросклеротического процесса в кровеносных сосудах, что приводит к переходу атеросклеротической бляшки в нестабильное состояние.

Если исходить из проведенного исследования, можно получить «типового пациента при СОАС с ССЗ»: он представляет собой мужчину пожилого возраста, с повышенным ИМТ и окружностью шеи, имеющий висцеральный тип ожирения и метаболические нарушения. Учет этих факторов можно применять в клинике для формирования тактики ведения данных пациентов. Следует отметить, что многие факторы риска являются модифицируемыми и контролируемы, что даёт повод говорить о профилактике СОАС. Тогда как, механизмы развития ССЗ у пациентов с СОАС включают гиперсимпатикотонию, селективную активацию молекул воспаления, эндотелиальную дисфункция, нарушение свертывающей системы крови, метаболические изменения (резистентность к инсулину и расстройства липидного обмена). Знание факторов риска и патогенеза позволяет выявить больных, которым целесооб-

разно назначить диагностические мероприятия, в том числе полисомнографию, и очень внимательно вести их на всех этапах лечения, в связи с повышенным риском выявления у них сопутствующих сердечно-сосудистых осложнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В. Факторы риска синдрома обструктивного апноэ сна в социально-демографических группах населения Чувашии / А.В. Голенков, Н.Г. Куракина, М.И. Вечеркина, Т.В. Наумова, А.В. Филоненко // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2020. №120(90-2). С. 74-79.
2. Елфимова Е.М. Клинический профиль пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна в кардиологическом стационаре / Е.М. Елфимова, О.О. Михайлова, Н.Т. Хачатрян, А.Ю. Литвин, И.Е. Чазова // Терапевтический архив. 2020. №4. С. 9-16.
3. Евлампиева Л.Г., Харац В.Е., Ярославская Е.И. Синдром обструктивного апноэ сна и фибрилляция предсердий: двунаправленная связь // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2022. №1. С. 90-97.
4. Колесников В.Н., Сунцов В.В. Синдром обструктивного апноэ сна с точки зрения оториноларинголога // Главврач Юга России. 2019. №1. С. 65.
5. Крючкова О.Н. Артериальная гипертензия и синдром обструктивного апноэ сна: в чем связь? / О.Н. Крючкова, О.В. Котолупова, Е.А. Ицкова, Е.А. Костюкова, Э.Ю. Турна // Крымский терапевтический журнал. 2019. №4. С. 43-46.
6. Сомнология и медицина сна: национальное руководство памяти А.М. Вейна и Я.И. Левина / М.Г. Полуэктов, Е.А. Аристакесян, Р.В. Бузунов [и др.]. 2 изд. М.: Медконгресс, 2020. 662 с.
7. Рубина С.С., Макарова И.И. Обструктивное апноэ сна: современный взгляд на проблему // Уральский медицинский журнал. 2021. №4. С. 85-92.
8. Female sex hormones and symptoms of obstructive sleep apnea in European women of a population-based cohort / K. Franklin, J. Heinrich, T. Gislason [et al.] // PLoS ONE. 2022. No. 17(6). pp. 3-13.
9. The impact of sleep apnea syndrome on the altered lipid metabolism and the redox balance / B. Kollar, P. Siarnik, A. Hluchanova [et al.] // Lipids Health Dis 20. 2021. No. 20(1). pp. 175.
10. May A.M., Van Wagoner D.R., Mehra R. OSA and Cardiac Arrhythmogenesis: Mechanistic Insights // Chest. 2017. No. 157(1). pp. 225-241.
11. Rundo J.V. Obstructive sleep apnea basics // Cleve Clin J Med. 2019. No. 86(9 Suppl 1). pp. 2-9.

© Агапова Т.Е., Самарина Д.Ф., Орлов Ф.В., Голенков А.В., 2024.